

**“O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI TARIX
FAKULTETI 90 YOSHDA: TA’LIM VA ILM-FAN MARKAZI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani maqolalari
TO‘PLAMI**

COLLECTION

of the International Scientific-Practical Conference on the topic of
**“90 YEARS OF THE FACULTY OF HISTORY AT THE
NATIONAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN: A CENTER
OF EDUCATION AND SCIENCE”**

СБОРНИК

материалов международной научно-практической конференции
**«ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА – 90 ЛЕТ: ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
TARIX FAKULTETI

“O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI TARIX FAKULTETI 90
YOSHDA: TA’LIM VA ILM-FAN MARKAZI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani maqolalari
TO‘PLAMI

COLLECTION
of the International Scientific-Practical Conference on the topic of
“90 YEARS OF THE FACULTY OF HISTORY AT THE NATIONAL
UNIVERSITY OF UZBEKISTAN: A CENTER OF EDUCATION AND
SCIENCE”

СБОРНИК
материалов международной научно-практической конференции
«ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА УЗБЕКИСТАНА – 90 ЛЕТ: ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ»

TOSHKENT – 2025

104. <i>Karimjonov Jasurbek</i> . O‘zbekistonda davlat mukofotlari tarixidan (Beruniy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod, Abdulla Qodiriy nomidagi mukofotlar).....	812
105. <i>Эгамбердиева Гузал</i> . Анализ тенденций развития туризма в Джизакской области.....	814
106. <i>Choriyeva Nargiza, Polvanov Azim</i> . Global o‘zgarishlar davri: ekoturizm rivojlanish tarixi.....	817
107. <i>Olimjonova Zarnigor</i> . Xotin-qizlarni ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan davlat siyosatining yangi yo‘nalishlari.....	818
108. <i>Raximov Baxtiyor</i> . Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotini yuksaltirishda xalqaro seminar-treninglar va yarmarkalarning ahamiyati.....	820
109. <i>Турсунова Наргиза</i> . Китайская диаспора в Республике Узбекистан.....	822
110. <i>Хайруллаева Мафтун</i> . Fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan ilm-fandagi xotin-qizlarning qo‘llab-quvvatlanishi (O‘zbekiston xotin-qizlar “olima” uyushmasi misolida).....	825
111. <i>Жўраев Ўткир</i> . Наманган вилоятида енгил ва озик-овқат саноати корхоналари ривожланиш тарихи (1991-2000 йиллар)	827
112. <i>Нурматов Абдужаббор</i> . Аҳоли моддий таъминотини яхшилашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни (Фарғона вилояти мисолида).....	830
113. <i>Tajiyeva Umida, Davlatov Kamronbek</i> . Yangi O‘zbekiston tashqi siyosatining o‘ziga xos jihatlari.....	833
114. <i>Рахимова Г.З</i> . Ўзбекистонда болалар матбуоти: тарихий тараққиёт, муаммолар ва инноватив ёндашувлар.....	835
115. <i>Гладких С.Г</i> . Историческая роль Организации Тюркских Государств в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества Республики Узбекистан.....	838
116. <i>Abduzohirov Ravshan</i> . O‘zbek xalqi an’anaviy marosimlarining o‘zgarishida migratsiyaning ahamiyati.....	841
117. <i>Bababekov Akbar</i> . O‘zbekistondagi YUNESKO butunjahon nomoddiy madaniy merosiga kiritilgan madaniy meros ob’ektlari va ularning ma’naviy-ma’rifiy ahamiyati.....	844
118. <i>Убайдуллаева Барно</i> . Анъанавий қишлоқларнинг этномаданий туризмни ривожлантиришдаги ўрни (Фориш тумани мисолида).....	848
119. <i>Djurayeva Sanabar</i> O‘zbekistonda madaniy turizm rivoji.....	852
120. <i>Матхолиқов Қахрамонжон</i> . Ўзбекистонда халқаро туризм амалиёти.....	857
121. <i>Abdusatorov Sherzod</i> . Ovqatlanish madaniyatida odoq-axloq masalasi (Farg‘ona vodiysi misolida).....	860
122. <i>Бобожонов Шавкатжон</i> . Ўзбек халқи маънавий маданиятида никоҳ тўйи маросимлари (тошкент воҳаси материаллари асосида).....	862
123. <i>Азаматова Гулмира</i> . Миграция йўналишлари ва тартибга солиш имкониятлари..	865
124. <i>Turdiakhunova Dilxayot</i> . Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida vatandoshlar bilan hamkorlikning muhim jihatlari.....	869
125. <i>Қудратов Д.Т</i> . Узбекистан и Азербайджан: многостороннее сотрудничество.....	873
126. <i>Шарифходжаева Н.А</i> . Роль историко-культурных связей в формировании узбекско-пакистанского диалога на международной арене.....	877
127. <i>Қудратов Бектемир</i> . Новейшая история Узбекистана: стратегия внешней политики страны.....	879
128. <i>Ходжаев Бахтиёр</i> . Ўзбекистон тарихи Давлат музей экспозиция ва раҳбарлари фаолияти.....	882
129. <i>Саидова Шахноза</i> . Глобальная экологическая история и региональные трансформации: на примере Узбекистана.....	886
130. <i>Собирова Дилфуза</i> . Роль женщин-историков в обновляющемся Узбекистане.....	889
131. <i>Davletov Sanjarbek, Nurmetov Ismoil</i> . Yangi O‘zbekiston ekologik diplomatiyasi.....	891
132. <i>Атаджанова С.М</i> . Узбекистан-Туркменистан: стратегическое партнёрство на современном этапе.....	894

Sanjarbek Rajabovich Davletov
Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun universiteti, Xiva, O'zbekiston.
Nurmetov Ismoil Alimbayevich,
Tarix fanlari falsafa doktori (PhD),
Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekiston

YANGI O'ZBEKISTON EKOLOGIK DIPLOMATIYASI

XXI asrda ekologik xavfsizlik insoniyat taraqqiyotining muhim sharti sifatida qaralmoqda. Iqlim o'zgarishi, cho'llanish, suv resurslarining kamayishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi kabi omillar nafaqat milliy darajadagi, balki global miqyosdagi xavf sifatida ko'rilmoqda. Shu bois ko'plab davlatlar tashqi siyosatlarida ekologik diplomatiyani alohida yo'nalish sifatida rivojlantirmoqda.

Iqlim o'zgarishi ta'sirida Orolbo'yi mintaqasiga bosim kuchaymoqda. Orol dengiziga quyiladigan daryolarning yer usti oqimi tabiiy-iqlim sharoitiga qarab o'zgarib turadi va tez-tez kam suvli yillar bilan tavsiflanadi. Qoida tariqasida, kam suvli yillar, yuqori suvli yillar bilan almashadi, biroq kam suvli yillar ko'proq kuzatilmoqda.

Mustaqillikning dastlabki davrida O'zbekiston ekologik diplomatiyasining asosiy vazifasi Orol dengizi muammosini jahon hamjamiyatiga yetkazish bo'ldi. 1993-yilda Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan birgalikda Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi tuzildi. 1995-yilda BMT Bosh Assambleyasi Orol muammosini xalqaro miqyosdagi eng yirik ekologik falokatlardan biri sifatida e'tirof etdi. Iqlim o'zgarishi muammolarini hal etish, shu jumladan, ekologik xavfsiz energiya manbalariga o'tish, barqaror rivojlanishning energiya ehtiyojlarini qondirish bo'yicha chora-tadbirlarning ahamiyati va dolzarbligini anglagan holda, O'zbekiston 1993-yilda BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha Doiraviy konvensiyasiga qo'shildi va 1999-yil avgust oyida Kioto protokolini ratifikatsiya qildi.

2017-yildan boshlab, Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida Yangi O'zbekistonning rivojlanish strategiyalari doirasida ekologik diplomatiya sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. O'zbekiston bu davrda mintaqaviy suv diplomatiyasida konstruktiv muloqot siyosatini tanladi. Qozog'iston bilan Sirdaryo bo'yicha qo'shma mexanizmlar tiklandi, Tojikiston bilan Rog'un GES masalasida murosaga erishildi. Turkmaniston bilan esa Amudaryo suvlari bo'yicha maslahatlashuvlar yo'lga qo'yildi. Bu mintaqada suv diplomatiyasi tamomila yangi bosqichga ko'tarildi. 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan mamlakatimizda 2030-yilgacha har yili 200 million tup daraxt va buta ekish ko'zda tutilgan "Yashil Makon" keng ko'lamli umummilliy dasturiga start berildi. Natijada shaharlardagi yashil maydonlar maydoni hozirgi 8 foizdan 30 foizga, shuningdek, davlat o'rmon fondi maydoni 7,5 foizdan 15 foizga ko'payishi kutilmoqda.

2018-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasida Orolbo'yi hududini "Ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi"ga aylantirish tashabbusini ilgari surdi. 2021-yil 18-may kuni esa BMT Bosh Assambleyasi maxsus rezolyutsiya qabul qilib, Orolbo'yni global innovatsion platforma sifatida e'tirof etdi [3, B. 3]. Bu tashabbus orqali xalqaro donorlar jalb qilindi va hududda qator ijtimoiy-ekologik loyihalar amalga oshirila boshlandi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2021-yil 18-maydagi «Orolbo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish to'g'risida»gi maxsus rezolyutsiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» 29.07.2021-yildagi PQ-5202-sonli qarori qabul qilindi [2]. Maxsus rezolyutsiyada belgilangan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha «Yo'l xaritasi» tasdiqlandi, unda siyosiy-huquqiy innovatsiyalar, ekologik barqarorlikni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni raqamlashtirish va innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish orqali Orolbo'yi mintaqasida tarkibiy va transformatsiyali o'zgarishlar uchun qulay muhit yaratish hamda institutsional bazani rivojlantirish nazarda tutildi [5, B. 69].

O‘zbekiston 2017-yilda Parij kelishuvini ratifikatsiya qildi [4]. Mamlakatning 2021-yilda milliy hissasi (NDC) yangilanib, 2030-yilga kelib issiqxona gazlari chiqindilarini 2010-yil darajasiga nisbatan 35 foizga kamaytirish majburiyati olindi. Buni 2019–2030 yillarda yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida e‘lon qilingan muqobil energetikani rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish va boshqa chora-tadbirlar hisobiga amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu maqsadda “Yashil energetika” konsepsiyasi ishlab chiqildi va yirik quyosh hamda shamol elektr stansiyalari qurilishi boshlandi. Samarqand va Navoiy viloyatlarida har birining quvvati 100 MVtdan bo‘lgan 2 ta quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirildi.

Ushbu elektr stansiyalarda 2022-yilda 434 million kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqargan bo‘lsa, 2023-yilda 576,9 mln kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Buning natijasida 2023-yilda 174,8 million kubometr tabiiy gaz tejalishiga erishildi. Atmosferaga 242,3 ming tonna zararli gazlar chiqishining oldi olindi.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: “Parij bitimi doirasidagi bosh maqsadimiz – mintaqada havo haroratining jadal o‘shiga yo‘l qo‘ymaslik va joriy yuz yillikda 1,5-2 gradus atrofida saqlab qolishdir. Bu borada biz O‘zbekistonda uglerod neytralligiga erishish bo‘yicha keng miqyosdagi islohotlarni qat‘iy olib borayapmiz. 2030-yilgacha havoga issiqxona gazlari chiqarilishini 35 foizga kamaytirishni reja qilganmiz” – deya ta‘kidlaydi [1].

2024-yil noyabr oyida BMTning Iqlim o‘zgarishi to‘g‘risidagi hadli konvensiyasi Tomonlari konferensiyasining 29-sessiyasi (COP29) doirasida GGGI mamlakatni rejalashtirishning 2024–2028-yillarga mo‘ljallangan besh yillik dasturi imzolandi. To‘fon va qurg‘oqchilik xavfini boshqarishga doir yangi mintaqaviy loyiha bo‘yicha o‘zaro anglashuv memorandumini qabul qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi va BMT Taraqqiyot Dasturi o‘rtasida “MMBH 3.0 ni rivojlantirishda O‘zbekistonga ko‘mak” loyihasini amalga oshirishga qaratilgan maqsad bayonnomasi hamda Markaziy va G‘arbiy Osiyo o‘rtasida iqlim o‘zgarishi bo‘yicha hamkorlik to‘g‘risidagi deklaratsiya tasdiqlandi [6].

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Bokuda bo‘lib o‘tgan BMTning iqlim bo‘yicha mazkur konferensiyasi doirasida boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar rahbarlari bilan o‘ndan ortiq muzokaralar o‘tkazgani va ular davomida, xususan, Orolbo‘yi hududini tiklash masalalarini muhokama qilgani, 2025-yilda O‘zbekistonda Global ekologik fond donorlarining yirik xalqaro tadbirlarini o‘tkazish yuzasidan ham fikr almashilgani xorij matbuoti tomonidan alohida e‘tirof etildi [7].

O‘zbekiston hukumati BMT va uning ixtisoslashgan idoralari, xususan, Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi (IUCN), Fauna & Flora (FnF), Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (YeXHT), Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati (GIZ), Yevropa Ittifoqi (YeI), Markaziy Osiyo mintaqaviy ekologik markazi (MOMEM), Orolni qutqarish xalqaro jamg‘armasi (OQXJ), Barqaror rivojlanish bo‘yicha davlatlararo komissiyaning ilmiy axborot markazi (BRDK IAM), Koreya Atrof-muhit sanoati va texnologiyalari instituti (KEITI), Global yashil o‘shish instituti (GGGI) kabi xalqaro platformalar bilan ko‘p tomonlama hamkorlikni samarali rivojlantirmoqda.

O‘zbekiston BMTning uchta asosiy ekologik konvensiyasi – UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) va CBD (Convention on Biological Diversity) doirasida faol ishtirok etmoqda. 2018-yilda UNCCD bo‘yicha Milliy harakat dasturi yangilandi [8, B. 2]. Ayni paytda 2019–2028-yillarga mo‘ljallangan bioxilma-xillikni saqlash bo‘yicha Milliy strategiya va Harakatlar rejasi amalga oshirilmoqda. Undan ko‘zlangan maqsad, bu – mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va ekotizimlarning uzluksiz ishlashi o‘rtasida barqaror muvozanatga erishishdan iborat.

Turkiy davlatlar bilan ekologiya sohasidagi diplomatik aloqalar doirasida 2019-yilda Qozog‘iston, Qirg‘iziston va O‘zbekiston o‘rtasida YUNESKoning Butunjahon tabiiy merosi ro‘yxatiga kiritilgan G‘arbiy Tyan-Shan seriyali transchegarasini boshqarish va muhofaza qilish bo‘yicha memorandum, 2021-yilning 10-noyabr kuni esa Glazgoda G‘arbiy Tyan-Shan va

Pomir-Oloyda qor qoplonini saqlash, uni oziq-ovqat bilan ta'minlash va yashash muhitini ta'minlash bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini imzolandi.

Markaziy Osiyo davlatlarining Qo'shma bayonoti ishlab chiqildi va 2023-yilning noyabr-dekabr oylarida Dubayda (BAA) bo'lib o'tgan Iqlim o'zgarishi bo'yicha BMT doiraviy konvensiyasi ishtirokchilari konferensiyasining 28-sessiyasida taqdim etildi. 2024-yilning 10-fevral kuni Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston atrof-muhit vazirlari yurtimizda ochilgan Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti ("Green University") ochilish marosimida ishtirok etdi. 2024-yil fevral oyida Samarqand shahrida bo'lib o'tgan COP-14 davomida Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston Afrika va Yevrosiyoda yirtqich qushlarning ko'chmanchi turlarini saqlash bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumiga qo'shildi [9].

Xulosa shuki, so'nggi yillarda O'zbekiston nafaqat mintaqaviy, balki umumbashariy muammolarni hal qilish borasida ham faol harakat olib bormoqda. O'zbekiston rahbariyati butun dunyo ekologik talafot bo'sag'asida turgani haqida BMTda gapirmoqda. Prezidentimiz bugun davlatlar o'zaro ziddiyatlarni chetga surib, bitta kemada ekanimizni anglab yetishi kerakligini uqtirmoqda. Transchegaraviy – chegarani bilmaydigan xavf-xatarlar, deymiz. Hech bir mamlakat uni ham, ekologik masalalarni ham tanho o'zi hal qilolmaydi. Xalqaro muammolarga o'zaro hamkorlikda yechim topish kerak. Shuning uchun ham O'zbekiston diplomatiyasi tarix saboqlaridan xulosa chiqargan holda, ham umumbashariy, ham mintaqaviy muammolarni hal etishga doimo tayyor.

Yangi O'zbekiston ekologik diplomatiyasi milliy manfaatlarni global ekologik kun tartibi bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan yangi siyosatdir. Orolbo'yni innovatsion hududga aylantirish tashabbusi, Parij kelishuvidagi majburiyatlarni bajarish, mintaqaviy suv diplomatiyasi, xalqaro forumlardagi faol ishtirok mamlakatning ekologik diplomatiyadagi muvaffaqiyatlarini yaqqol ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasi (COP 29)dagi nutqi. 12.11.2024 <https://president.uz/oz/lists/view/7690>
2. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.07.2021-y., 07/21/5202/0726-son
3. United Nations General Assembly. Resolution A/RES/75/578. New York, 2021.
4. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.10.2018-y., 03/18/491/1980-son.
5. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. (2023). Atrof-muhit holati to'g'risida milliy ma'ruza: O'zbekiston. Barqaror rivojlanish xalqaro instituti.
6. "Yangi O'zbekiston" gazetasi, 2025-yil 16-yanvar, 11 (1337)-son.
7. https://uza.uz/oz/posts/cop29-doirasida-ozbekiston-uchun-manfaatli-bolgan-qanday-kelishuvlarga-erishildi_663026.
8. UNCCD Uzbekistan. National Action Program on Combating Desertification. Tashkent, 2018.
9. Turkiy davlatlar bilan ekologiya sohasidagi diplomatik aloqalar yangi bosqichga ko'tarilmoqda. 2024.11.06. <https://gov.uz/oz/eco/news/view/26553>

С.М. Атаджанова –

к.и.н., доцент, Национальный университет Узбекистана

УЗБЕКИСТАН-ТУРКМЕНИСТАН: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Исходя из общей исторической и культурной общности народов Узбекистана и Туркменистана, дружественные и добрососедские отношения были заложены после обретения независимости братскими странами еще в 90-х годах XX века. Узбекистан